

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>*

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

*Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

*Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

*Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>*

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

*PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)*

Rizaev Jasur Alimjanovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>*

Tsurko Vladimir Viktorovich

*Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокв Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.X., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллаев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullaev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining xususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

УДК 002.53

Аляви Анисхон Лютфуллаевич

Главный консультант, руководитель лаборатории

ГУ «Республиканский

специализированный научно-практический медицинский

центр терапии и медицинской реабилитации»,

академик АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан

Аляви Бахромхон Анисханович

директор ГУ «Республиканский

специализированный

научно-практический медицинский

центр терапии и медицинской реабилитации»,

заведующий кафедрой Ташкентского педиатрического

медицинского института, д.м.н., профессор

г. Ташкент, Узбекистан

Абдуллаев Акбар Хатамович

руководитель лаборатории

ГУ «Республиканский специализированный

научно-практический медицинский

центр терапии и медицинской реабилитации»,

доцент Ташкентского педиатрического

медицинского института, д.м.н.,

г. Ташкент, Узбекистан

Узиков Жамол Камилович

ГУ «Республиканский специализированный

научно-практический медицинский центр

терапии и медицинской реабилитации», PhD,

г. Ташкент, Узбекистан

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КАРДИОЛОГИИ

For citation: Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp. 10-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572405>

АННОТАЦИЯ

Задача диагностики заболевания решается не всегда корректно, т.е. заключение о состоянии сердечнососудистой системы не всегда соответствует ее истинному состоянию из-за погрешностей измерений, различных артефактов и недостаточной квалификации врача. Медицинский искусственный интеллект (ИИ) открывает большие возможности для распознавания признаков состояния здоровья, а также в прогнозировании возникновения сложных системных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца. Проанализированы перспективы применения методов машинного обучения для анализа биоэлектрической активности сердца. Рассмотрены примеры решений для диагностики разных сердечнососудистых заболеваний.

Ключевые слова: искусственный интеллект, кардиологический потенциал ИИ, электронные медицинские системы, анализ медицинских данных, дистанционный мониторинг, факторы риска, оценка рисков развития заболеваний.

Alyavi Aniskhan Lutfullaevich

Chief Consultant, Head of the laboratory

of SI "Republican Specialized

scientific and practical medical

Center for Therapy and Medical Rehabilitation,

Academician of the Academy of Sciences

of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Alyavi Bakhromkhan Aniskhanovich
 Director of SI "Republican Specialized
 scientific and practical medical
 Center for Therapy and Medical Rehabilitation,
 head of department DSc, professor
 Tashkent pediatric medical institute,
 Tashkent, Uzbekistan

Abdullaev Akbar Khatamovich
 head of laboratory
 SI "Republican Specialized
 scientific and practical medical
 Center for Therapy and Medical Rehabilitation,
 DSc, Associate Professor
 Tashkent Pediatric medical institute
 Tashkent, Uzbekistan

Uzokov Djamol Kamilovich
 SI "Republican Specialized
 scientific and practical medical
 Center for Therapy and Medical Rehabilitation, PhD
 Tashkent, Uzbekistan

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN CARDIOLOGY

ANNOTATION

The task of diagnosing the disease is not always solved correctly, i.e. the conclusion about the state of the cardiovascular system does not always correspond to its true state due to measurement errors, various artifacts and insufficient qualifications of the doctor. Medical artificial intelligence (AI) opens up great opportunities for recognizing signs of a health condition, as well as in predicting the occurrence of complex systemic diseases, such as coronary heart disease. The prospects of using machine learning methods to analyze the bioelectric activity of the heart are analyzed. examples of solutions for the diagnosis of various cardiovascular diseases are considered.

Keywords: artificial intelligence, cardiological potential of AI, electronic medical systems, medical data analysis, remote monitoring, risk factors, risk assessment of diseases.

Alyavi Anisxan Lyotfulaevich
 Respublika ixtisoslashtirilgan
 terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
 tibbiyot markazi DM
 Bosh maslahatchisi, laboratoriya rahbari,
 O'zbekiston Respublikasi
 fanlar akademiyasining akademigi,
 Toshkent, O'zbekiston

Alyavi Baxromxan Anisxanovich
 Respublika ixtisoslashtirilgan
 terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
 tibbiyot markazi DM direktori,
 Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti
 kafedra mudiri, t.f.d., professor
 Toshkent, O'zbekiston

Abdullayev Akbar Xatamovich,
 Respublika ixtisoslashtirilgan
 terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
 tibbiyot markazi DM laboratoriya rahbari,
 Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti dotsenti, t.f.d.,
 Toshkent sh., O'zbekiston

Uzokov Jamol Kamilovich
 Respublika ixtisoslashtirilgan
 terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
 tibbiyot markazi, PhD,
 Toshkent, O'zbekiston

KARDIOLOGIYADA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

ANNOTATSIYA

Kasallikni tashxislash vazifasi har doim ham to'g'ri hal etilmaydi, ya'ni o'lchov xatolari, turli xil artefaktlar va shifokorning malakasi etarli emasligi sababli yurak-qon tomir tizimining holati to'g'risidagi xulosa har doim ham uning haqiqiy holatiga mos kelmaydi. Tibbiy sun'iy intellekt (SI) sog'liq belgilarini aniqlash, shuningdek, koronar arteriya kasalligi kabi murakkab tizimli kasalliklarning paydo bo'lishini bashorat qilish uchun katta imkoniyatlar ochadi. Yurakning bioelektrik faolligini tahlil qilish uchun mashinani o'rganish usullarini qo'llash istiqbollari tahlil qilindi. turli xil yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislash uchun echimlar misollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, sun'iy intellektning yurak salohiyati, elektron tibbiy tizimlar, tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish, masofaviy monitoring, xavf omillari, kasallik rivojlanish xavfini baholash.

Медицинский искусственный интеллект (ИИ) добился значительного прогресса в последние годы благодаря заметному развитию методов глубокого обучения. Например, глубокие

нейронные сети соответствуют или превосходят точность клинических экспертов в различных приложениях.

Основные задачи ИИ — улучшить эффективность системы здравоохранения и снизить нагрузку и объем рутинной работы врачей, позволив им сконцентрироваться на постановке точных диагнозов. ИИ-технологии могут помочь системе здравоохранения повысить удовлетворенность пациентов и медицинского персонала, снизить стоимость медицинских услуг и улучшить качество медицинской помощи.

ИИ – компьютерная система, функционирующая по схожим с человеческим мозгом принципам и способная к обучению, принятию решений, самостоятельному принятию решений и совершению действий. Дополнительное условие – схожесть в принципах работы с человеческим мозгом. В настоящее время к ИИ фактически относят программные системы и применяемые в них методы и алгоритмы, главной особенностью которых является способность решать интеллектуальные задачи так, как это делал бы размышляющий над их решением человек. Частыми направлениями использования ИИ являются прогнозирование различных ситуаций, оценка любой цифровой информации с попыткой дать по ней заключение, а также анализ различных данных с поиском скрытых закономерностей.

Самоконтролируемое обучение (SSL) направлено на снижение неэффективности данных за счет получения управляющих сигналов непосредственно из данных, вместо того чтобы прибегать к экспертным знаниям с помощью меток. SSL обучает модели выполнять «предтекстовые задачи», для которых метки не требуются или могут генерироваться автоматически. Этот процесс использует огромные объемы немаркированных данных для изучения представлений функций общего назначения, которые легко адаптируются к более конкретным задачам. После этого этапа предварительного обучения модели настраиваются для конкретных последующих задач, таких как классификация или сегментация. Модель SSL превзошла по эффективности трансферное обучение на основе контролируемого обучения (например, предварительное обучение моделей с помощью ImageNet категориальные метки) в различных задачах компьютерного зрения, даже если модели SSL настроены на меньшие объемы данных. Помимо эффективности меток, модели на основе SSL работают лучше, чем контролируемые модели, при тестировании на новых данных из разных доменов. Сочетание сильных возможностей обобщения представлений и высокой производительности, достигаемой за счет точной настройки моделей во многих последующих задачах, указывает на большой потенциал SSL в медицинском искусственном интеллекте, в котором данных много, а задачи здравоохранения разнообразны, но меток мало.

Интерпретация анализов, тестов, данных МСКТ, МРТ, КАГ, ЭКГ и других снимков тоже может быть недостаточно точной из-за объема данных. Даже если у врача на руках находится вся необходимая информация, он не всегда может правильно ее интерпретировать и заметить каждую деталь. От этого могут зависеть жизни пациентов. Системы с ИИ позволяют распознавать заболевания даже на ранней стадии. Например, сервисы Zebra Medical Vision и Arterys помогают врачам-диагностам сосредоточиться на общении с пациентами и избавиться от необходимости вглядываться в мельчайшие детали снимков легких и УЗИ сердца.

ИИ ускоряет процесс сбора, анализа данных, повышает его качество, сокращает время исследования и проведения оперативной диагностики, что может улучшить процесс диагностики.

Цветная фотография и оптическая когерентная томография (ОКТ) являются распространенными методами визуализации. Помимо иллюстрации клинических особенностей, связанных с заболеваниями, эти изображения также дают ценную информацию о обеспечивающих неинвазивный обзор тканей, что необычайно важно для дальнейшего развития ИИ в кардиологии.

Устройства для непрерывного мониторинга будут оснащены интеллектуальными алгоритмами – и новые данные для прогнозирования и лечения заболеваний могут прийти из совершенно неожиданных областей. С помощью ИИ предсказали

факторы риска заболеваний, которые ранее не считались поддающимися количественной оценке. Ученые смогли определить такие факторы риска, как возраст, пол, интенсивность курения, артериальное давление и серьезные неблагоприятные сердечные события – только глядя в глаза.

На базе ИИ включается алгоритм подсчета коронарного кальциевого индекса при выполнении КТ грудной клетки. Индекс может прогнозировать вероятность возникновения острого сердечного приступа в ближайшие 5 лет. Cardioexplorer – ИИ-тест, который обнаруживает атеросклеротические бляшки и жировые отложения в коронарных артериях с большей точностью, чем многие стандартные процедуры. Оператор Geisinger научил ИИ предсказывать повышенный риск смерти пациентов: достаточно ЭКГ, чтобы сказать, кто выживет, а кто умрет в течение следующего года. Исследователи обучили алгоритм на 1,77 млн записей ЭКГ от 400 тыс. пациентов с измерениями вольтажа через разные промежутки времени. Система видит шаблоны, которые могут указывать на будущие проблемы с сердцем, в том числе сердечные приступы и фибрилляцию предсердий. Интересным стартапом предсказательной аналитики является пример предсказания смерти. Ученые из Стенфорда с помощью ИИ прогнозировали смерть человека в течение года. Алгоритмы ИИ дали возможность помочь врачам и пациентам провести необходимые беседы о конце жизни. ИИ может помочь врачам выявлять вновь поступивших пациентов, которым было бы полезно поговорить о выборе паллиативной помощи.

Модели обычно разрабатываются с использованием больших объемов высококачественных этикеток, что требует экспертной оценки и кропотливой работы. Однако нехватка экспертов со знаниями в предметной области не может удовлетворить столь исчерпывающее требование, в результате чего огромные объемы медицинских данных остаются незамеченными и неиспользованными.

Базовая модель определяется как большая модель ИИ, обученная на огромном количестве данных в любом масштабе, в результате чего получается модель, которую можно адаптировать к широкому спектру последующих задач. Создается из крупномасштабных немаркированных изображений с помощью SSL и используется его для выявления многих заболеваний. В частности, мы разрабатываем две отдельные модели: одну с использованием CFP, а другую с использованием OCT, с помощью усовершенствованной технологии SSL (маскированный автокодировщик) последовательно на естественных изображениях (ImageNet-1k) и общедоступных данных для решения ряда сложных задач прогнозирования путем точной настройки с метками задач. Модели адаптируются к подобранным наборам данных путем точной настройки и внутренней оценки на основе имеющихся тестовых данных. Модели соответственно настраиваются для прохождения внешней оценки. Для каждой задачи обучали модель с различными случайными начальными числами, определяя перетасовку обучающих данных, и оценивали модели на тестовом наборе, чтобы получить реплики. Желательно сравнить производительность изучаемых моделей с наиболее конкурентоспособными.

Эффективность меток относится к объему обучающих данных и меток, необходимых для достижения целевого уровня производительности для данной последующей задачи, что указывает на рабочую нагрузку аннотаций для медицинских экспертов. Модель A продемонстрировала эффективность при выполнении различных задач. Для прогнозирования осложнений она опередила другие стратегии предварительной тренировки, используя только небольшую часть помеченных тренировочных данных, демонстрируя потенциал этого подхода в устранении нехватки данных. Она показала стабильно высокую эффективность адаптации, что может указывать на меньшее время для адаптации к следующим задачам и потенциально сможет сэкономить более половины времени обучения, необходимого для достижения конвергенции для задачи прогнозирования возможного инфаркта миокарда, что приведет к значительному сокращению вычислительных затрат при использовании

соответствующих механизмов. Эффективность метки измеряет производительность с использованием различных частей обучающих данных, чтобы понять объем данных, необходимый для достижения целевого уровня производительности.

Важно прогнозирование осложнений ИБС с помощью моделей, предварительно обученных с использованием различных стратегий, включая маскированный автокодировщик. Для каждой задачи обучали модель с различными случайными начальными числами, определяя перетасовку обучающих данных, и оценкой модели на тестовом наборе, чтобы получить реплики.

Применение ИИ выгодно как для врача, так и для пациента – то есть, для всей системы Пациент не должен использовать технологии себе во вред и не заниматься самолечением. Расширение участия ИИ в медицине поставило перед специалистами ряд этических вопросов, связанных, в том числе, с его использованием без контроля врача. Речь идет о вероятности самостоятельного применения инструментов пациентом. Что касается повсеместного использования «умных» устройств, которыми пользуется каждый второй, то отнести их к технологиям ИИ нельзя. Гаджеты не анализируют информацию и не могут поставить предположительный диагноз. Крупные бренды, выпускающие «умные» устройства, всегда советуют обращаться к врачу, если показатели изменились в худшую сторону

Сравнивали производительность и эффективность меток с тремя предварительно обученными моделями сравнения. Все модели используют разные стратегии предварительного обучения, но имеют одинаковую архитектуру модели, а также процессы точной настройки для последующих задач. Это использующие традиционное трансферное обучение, то есть предварительное обучение модели посредством контролируемого обучения (естественные изображения с категориальными метками); предварительное обучение модели (естественные изображения), предварительное обучение модели с помощью изображения с нуля. Исследована производительность использования различных стратегий подходов генеративного и контрастного. Мы сообщили о результатах внутренней и внешней оценки этих моделей. Модели были адаптированы к каждой задаче с помеченными обучающими данными и оценены как на внутренних наборах тестов, так и на внешних наборах данных, полностью отличных от обучающих данных. Характеристики модели сообщались с использованием площади под рабочей кривой приемника и площади под кривой точного отзыва. (AUPR). Проверена значимость.

Система ИИ обучается на множестве примеров, включая снимки, характеристики пациентов с определенным заболеванием. Эффективная система ИИ позволяет обобщить множество таких примеров и получить некоторую общую функциональную зависимость, которая приводит в соответствие данным о пациенте определенный диагноз. Это, в свою очередь, позволяет для нового пациента на основе его характеристик также получать диагноз с заданной точностью. Именно обобщающая способность систем при обучении делает их интеллектуальными.

Включены несколько наборов данных, чтобы проверить эффективность модели при некоторых заболеваниях и условиях визуализации. Модель А показал хорошую производительность в большинстве наборов данных, модель Б показал второй результат. Результаты моделей И и Г также были значительно выше, чем в сравниваемых группах. Лучше оценивать эффективность модели в трех различных категориях задач по обнаружению заболеваний. Первая категория задач предполагает диагностическую классификацию заболеваний на основе общедоступных анатомических и физических данных. Для диагностики используют Kaggle APTOS-2019, IDRID и MESSIDOR-2. Протоколы оценок для общедоступных наборов данных резюмируются медицинскими экспертами, комиссией из специалистов в соответствии с протоколом, с клиницистом, маркировка и сегментация двумя экспертами после тщательного клинического обследования и процедуры тестирования, включая ретроспективный анализ клинических записей. Разногласия, разрешаются комиссией из специалистов по кардиологии на основе диагноза клинических экспертов.

Обучающий набор используется для пересмотра параметров модели для достижения целевой функции. Набор проверки предназначен для мониторинга сходимости обучения и выбора контрольной точки. Набор тестов используется для проверки сохраненной контрольной точки модели и оценки внутренней производительности. При внешней проверке все данные пациента используются для оценки сохраненной контрольной точки модели. Для внутренней оценки: разделение пациентов по группам на обучающие, проверочные и тестовые наборы. Обучающий набор используется для пересмотра параметров модели для достижения целевой функции. Набор проверки предназначен для мониторинга сходимости обучения и выбора контрольной точки. Набор тестов используется для проверки сохраненной контрольной точки модели и оценки внутренней производительности. При внешней проверке все данные пациента используются для оценки сохраненной контрольной точки модели. Подробные блок-схемы данных приведены на дополнительных рисунках. Набор проверки предназначен для мониторинга сходимости обучения и выбора контрольной точки. Набор тестов используется для проверки сохраненной контрольной точки модели и оценки внутренней производительности. При внешней проверке все данные пациента используются для оценки сохраненной контрольной точки модели. Подробные блок-схемы данных приведены на дополнительных рисунках. Набор проверки предназначен для мониторинга сходимости обучения и выбора контрольной точки. Набор тестов используется для проверки сохраненной контрольной точки модели и оценки внутренней производительности. При внешней проверке все данные пациента используются для оценки сохраненной контрольной точки модели.

При адаптации к последующим задачам генерируются высокоуровневые функции из изображений. Многослойный перцептрон принимает характеристики в качестве входных данных и выводит вероятностные категорий заболеваний. Категория с наибольшей вероятностью будет определена как классификация. Количество категорий решает нейрон последнего слоя многослойного перцептрона. Сглаживание меток регулирует выходное распределение, тем самым предотвращая переобучение модели за счет смягчения основных меток в обучающих данных. Цель обучения — получить тот же категориальный результат, что и метка. После каждого эпохального обучения модель оценивается на проверочном наборе.

Изучаемые модули повышают эффективность выявления сердечнососудистых заболеваний, обучаясь выявлять поражения, связанные с заболеванием. Заболевания диагностируются по наличию четко выраженных патологических закономерностей. Эти особенности включают изменения, демонстрирующие видимые отличия. ИИ может выявлять закономерности, связанные с заболеванием, и правильно диагностировать заболевания, занимает первое место в различных задачах, предварительно обучает модель с помощью контролируемого обучения, который содержит много изображений с 21 000 категориями природных объектов различных форм и текстур, таких как зебры и апельсины. Такие разнообразие характеристики позволяют моделям изучать многочисленные низкоуровневые функции (например, линии, кривые и края) для определения границ аномальных структур, тем самым улучшая диагностику заболеваний, когда модель адаптируется к медицинским задачам.

Система здравоохранения в будущем будет использовать методы, основанные на ИИ, для повышения эффективности и снижения затрат. Преимущества от таких изменений: повысится точность диагностики, улучшится лечение, — что приведет к повышению качества и продолжительности жизни.

ИИ работает на основе огромных объемов данных, благодаря чему существенно увеличивается точность и эффективность постановки диагнозов. Чтобы изучить несколько миллионов медицинских карт, специалисту нужны годы, а компьютер справляется с этим за короткое время. Условием внедрения ИИ в современные системы здравоохранения может стать создание общедоступных медицинских файловых систем. Поэтому важно стимулировать появление открытых наборов данных и давать к

ним доступ единой базы медицинских данных, включающей результаты исследований и анализов. ИИ в медицине имеет множество положительных сторон, которые помогают улучшить качество здравоохранения, повысить эффективность лечения и расширить доступ к качественной медицинской помощи. Использование ИИ в кардиологии не только улучшает качество медицинских услуг, но также может существенно сократить расходы на здравоохранение. В результате использование ИИ в кардиологии становится все более популярным и востребованным во всем мире.

В последнее время отмечается важность контроля за развитием и безопасностью ИИ и создания систем, которым люди могут доверять. Необходимо создание и запуск программ безопасности,

чтобы убедиться в том, что системы здравоохранения, созданные с помощью ИИ, не причиняют вреда, также необходима постоянная работа над тем, чтобы программы ИИ выполняли обещания их разработчиков после получения разрешения. Одним из новых подходов может стать создание лабораторий, в которых разработчики могли бы получать доступ к огромным массивам данных и создавать или тестировать ИИ-программы. Чтобы изменить медицинскую практику и внушить уверенность в том, что ИИ это путь к успеху, необходимо иметь действительно убедительные данные.

Данная статья подготовлена в рамках гранта REP-25112021/84 при поддержке Всемирного банка и Правительства Республики Узбекистан.

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Власов А.И., Гюльмалиева С.Э., Либер Ю.С., Абдулкадер С. Применение систем искусственного интеллекта в электрокардиографии // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2022. Т. 24. № 4. С. 36-52.
2. Гаврилов Д.В., Серова Л.М., Корсаков И.Н., Гусев А.В., Новицкий Р.Э., Кузнецова Т.Ю. Предсказание сердечнососудистых событий при помощи комплексной оценки факторов риска с использованием методов машинного обучения // Врач. 2020.-№5. - С.41-45.
3. Гусев А. В., Гаврилов Д. В., Корсаков И. Н., Серова Л. М., Новицкий Р. Э., Кузнецова Т. Ю. Перспективы использования методов машинного обучения для предсказания сердечнососудистых заболеваний. Врач и информационные технологии. 2019. №3. С. 41-47.
4. Дружиллов М.А., Кузнецова Т.Ю. Фибрилляция предсердий у лиц старческого возраста и долгожителей: ретроспективный анализ клинического портрета пациентов с применением технологий искусственного интеллекта Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2023.-N 7.-С.25-34.
5. Комков А.А., Мазаев В.П., Рязанова С.В., Самочатов Д.Н., Базаева Е.В. Основные направления развития искусственного интеллекта в медицине // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. – № 5. – С. 33-40.
6. Онищенко П.С., Клышников К.Ю., Овчаренко Е.А. Искусственные нейронные сети в кардиологии: анализ численных и текстовых данных Математическая биология и биоинформатика 2020. Т. 15. № 1. С. 40–56.
7. Осипова О.А., Концевая А.В., Демко В.В., Гостева Е.В., Комисов А.А., Кузуб А.А., Сердюкова А.В., Брижанева А.С., Шепель Р.Н., Драпкина О.М. Использование элементов искусственного интеллекта в прогнозирующей модели персонализированного подхода к выбору фармакотерапии у больных хронической сердечной недостаточностью с умеренно низкой фракцией выброса ишемического генеза Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2023.-N 7.-С.16-24.
8. Рязанова С.В., Мазаев В.П., Комков А.А. Новые тенденции становления искусственного интеллекта в медицине. CardioСоматика. 2021;12(4):227–233.
9. Рязанова С.В., Комков А.А., Мазаев В.П. Российский и мировой опыт применения новых технологий искусственного интеллекта в реальной медицинской практике // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2021. – № 6. – С. 32-40.
10. Тарасова К.А. Возможности использования искусственного интеллекта в кардиологии. Российский кардиологический журнал. 2022.22(S7)(май). С.47.
11. Усова Е.И., Алиева А.С., Яковлев А.Н., Макарова Т.А., Алиева М.С., Конради А.О., Катапано А.Л., Шляхто Е.В. Роль мультиомиксных технологий и генетического анализа в диагностике и прогнозировании сердечнососудистых заболеваний. Российский журнал персонализированной медицины. 2022;2(2):6-16.
12. Хохлов А.Л., Белоусов Д.Ю. Этические аспекты применения программного обеспечения с технологией искусственного интеллекта. Качественная клиническая практика. 2021;(1):70-84.
13. Шляхто Е.В., Конради А.О., Курапеев Д.И. Информация как важнейший инструмент развития персонализированной медицины. Как научиться ей управлять на благо пациента. Наука о «больших данных». Российский журнал персонализированной медицины. 2022;2(6):6-15.
14. Hennessey V. Contemporary use of coronary computed tomography angiography in the planning of percutaneous coronary intervention / V. Hennessey, R. Vera-Urquiza, H. Mejia-Rentería et al. //The International Journal of Cardiovascular Imaging, 2020. V.36. P.2441–2459
15. Gore R.W. LULC-Analysis of land-use with the help of unsupervised classification / R.W. Gore, A.D. Mishra, R.R. Deshmukh et al. // Izvestiya SFedU. Engineering Sciences. 2020. №3 (213). P.184-192
16. Fischer A.M. Accuracy of an artificial intelligence deep learning algorithm implementing a recurrent neural network with long short-term memory for the automated detection of calcified plaques from coronary computed tomography angiography / A.M. Fischer, M. Eid, C.N. De Cecco et al. // Journal of Thoracic Imaging, 2020. V.35. P. 49–57.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000